

**QADIMGI DAVLATCHILIK TARIXI: SO'G'D, QANG', BAQTRIYA
DAVLATLARI
HISTORY OF ANCIENT STATEHOOD: SOGDIAN, QANG', BACTRIAN
STATES
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: СОГД, ГАНА,
БАКТРИЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Yusufjonova Sarviniso Mansurjon qizi

Abdumutallipova Zebiniso Fayzullo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi 1-kurs kechki 102-guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi davlatchilik haqida fikr yuritiladi hamda So'g'd, Qang' va Baqtriya davlatlarining tarixi haqida ma'lumot beriladi.

Annotation: This article reflects on ancient statehood and provides information on the history of the Sogdian, Qang' and Bactrian States.

Аннотация: В этой статье рассматривается древняя государственность, а также рассказывается об истории государств Согд, Гана и Бактрия.

Kalit so'zlar: O'zbek davlatchiligi, Ipak yo'li, Avesto, Kan hukmdorligi, Kangju, arxeologik qazilmalar, migratsion jarayonlar, Tan sulolasi, xitoy transkriptlari, xalqaro savdo aloqalari

Key words: Uzbek statehood, Silk Road, Avesto, ruler of Kan, Kangju, archaeological excavations, migratory processes, Tan Dynasty, Chinese transcripts, international trade relation

Ключевые слова: Узбекская государственность, Шелковый путь, Авеста, правление Кан, Канджу, археологические раскопки, миграционные процессы, династия Тан, китайские стенограммы, международные торговые отношения

1991- yil 31- avgustda O'zbekistonning davlat mustaqilligi qayta tiklanganligi e'lon qilindi. Xuddi shu kuni jamiyatimiz hayotiga O'zbekiston davlati, O'zbek davlatchiligi tushunchalari kirib keldi. To'g'ri, davlatchilik o'zbek xalqi tarixi uchun yangilik emas, ammo 130 yillik mustamlaka davrida ayniqsa so'nggi bir necha avlod nazdida davlat, davlatchilik tushunchalari unut bo'lgan edi. Chunki mazkur davrda davlatning o'zi yo'qqa chiqarilgan edi. Demak, endigi sharoitda tarixchilar oldida

turgan katta vazifalardan biri to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston davlati tarixini, o'zbek davlatchiligi tarixini ilmiy asosda o'rganishdan iborat.

O'zbek davlatchiligi tarixi fanning asosiy maqsad va vazifalari jumlasiga quyidagi asosiy ustuvor yo'nalishlar kiradi:

O'zbekistonda ilk shaharsozlik madaniyatining shakllanishi va eng qadimgi davlatchilikning kelib chiqishida azaliy o'troq aholining madaniyati hal qiluvchi omil bo'lganini yoritish, miloddan avvalgi IX-VIII va VII-VI asrlarda ilk davlatchiligimiz taraqqiyoti jarayonini chuqur va izchil tadqiq qilish;

Ahamoniylar bosqini, A.Makedonskiy va uning vorislari davrida qadimiy davlatchiligimizni tiklash uchun kurashning mohiyatini ochib berish. Kushonlar sulolasi davri tarixini o'zbek davlatchiligi tarixi sifatida talqin qilish. Buyuk ipak yo'li, uning paydo bo'lishi, rivojlanish bosqichlari, uning Vatanimiz tarixi taraqqiyotida tutgan o'rnini ko'rsatib berish;

Ilk rivojlangan o'rta asrlarda o'zbek davlatchiligining barcha bosqichlari tarixini yaxlit tizim sifatida o'rganish va uning jahon silivizatsiyasi rivojlanishidagi hissasini tadqiq qilish;

XIV asr ikkinch iyarmi XV asrda markazlashgan o'zbek davlatchiligi rivojlanishining o'ziga xos qonuniyatlari va xususiyatlarini, Amir Temurning jahon tarixida tutgan o'rnini yoritish. Buyuk Boburiylar sulolasi davlatchilik tarixini ham o'zbek davlatchilik tarixining bir qismi sifatida talqin etish;³⁷

O'zbekiston hududi insoniyat taraqqiyoti paydo bo'lgan va rivojlangan o'choqlardan biri hisoblanadi, uning davlatchilik tarixi qariyb 3000 yillik davrni o'z ichiga oladi. Yodgorliklar hududi bo'lmish Seleng'ur, Ko'lbuloq va Teshiktoshdagi arxeologik topilmalar shundan dalolat beradiki, O'zbekiston hududida o'troqlashgan aholining vujudga kelish bundan bir necha yuz ming yil avval sodir bo'lgan.

XVI-XIX asr birinchi yarmida o'zbek davlatchiligining o'ziga xos xususiyatlarini, siyosiy tarqoqlik sharoitida boshqarish usullaridagi nuqsonlarni, madaniyat, fan, san'at sohalaridagi tanazzul alomatlarini o'rganish;

O'zbekiston xalqini chor Rossiyasi mustamlakachiligi va Sho'rolar ibtidodi davridagi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ma'naviy ahvoliga xolisona baho berish;

O'zbek davlatchiligi tarixining istiqlol qo'lga kiritilgandan keyingi eng yangi davrini har taraflama yoritib berishdan iborat. Qadimgi davlatchilik tarixi, xususan, So'g'd va Baqtriya davlatlari, Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutadi. Bu

³⁷ "Azamat Zie O'zbek davlatchiligi tarixi" 2000-yil

davlatlar o‘z davrida iqtisodiy, madaniy va siyosiy jihatdan rivojlangan bo‘lib, ko‘plab xalqlar va madaniyatlar o‘rtasida aloqalarni o‘rnatgan.³⁸

Qadimgi Baqtriya davlati. O‘rta Osiyodagi qadimiy davlatchilik tuzilmalaridan biri Qadimgi Baqtriya davlatidir. Qadimiy manbalar shundan dalolat beradiki, eramizdan avvalgi VIII asr o‘rtalarida yirik Baqtriya podsholigi mavjud bo‘lgan. Avestoda uning nomi Baxdi, Bihistun yodgorliklarida Baktrish, antik davr adabiyotlarida Baktriana sifatida qayd etilgan.³⁹ Qadimgi Baqtriya bilan o‘sha davr dunyosining boshqa davlatlari - Ossuriya, Yangi Vavilon, Midiya, Hindiston knyazligi o‘rtasida aloqalar mavjud bo‘lgan. Tarixiy manbalarga ko‘ra, Ossuriya hukmronligi (gegemonligi) qaror topgan eramizdan avvalgi IX-VII asrlarda ossuriyaliklar Baqtriyaga hujum qilishgan. Bu harakat tarixda Ossuriya yurishi nomi bilan ma‘lum. Bu yurishning asosiy sababi Baqtriya lazuriti ustidan nazorat o‘rnatishga qaratilgan edi. O‘zbekistonga qarashli Baqtriya qismida Teshiktosh, Machay va Zarautsoy kabi tosh asri yodgorliklari uzoq o‘tmish hayoti haqida ma‘lumot beradi. Miloddan avvalgi 700-540-yillar qadimgi Baqtriya davlatining rivojlangan davri bo‘lib, bu yirik davlataing hududiv chegaralari: Murg‘ob vohasi, Hindukush tizmasi, Badaxshon, Nurota tizmasi va Buxoro vohasiga borib taqalgan bo‘lishi mumkin.(daryo vohalari-Murg‘ob, Balxob, Qunduz, Panj, Vaxsh, Kofimixon, Surxon, Qashqadaryo va Zarafshon). Bu ilmiy xulosani isbotlash uchun bir qancha tadqiqotlar olib borilgan. Agar yuqonda ko‘rsatilgan hududiy chegaralami Baqtriya davlati o‘z ichiga olganligi haqidagi ilmiy xulosalar to‘g‘ri bo‘lsa, Markaziy Osiyoda rivojlangan dastlabki davlatlardan qadimgi Baqtriya eng yirigi bo‘lgan. Bu davrlarda Baqtriya viloyatlariga qadimgi Xorazm davlati va sakmassagetlarning harbiy-siyosiy uyushmasiga tegishli o‘lkalar chegaradosh bo‘lgan. Videvdat kitobida Baqtriya „eng yaxshi mamlakatlar va o‘lkalardan biri bo‘lgan, baland bayroqli, go‘zal o‘lka“ sifatida yoritilgan. So‘nggi yunon manbalarida Baqtriya “Ming shaharlar davlati” deb atalgan. Baqtriya ayrim daryo vohalaridagi beshta viloyatni birlashtirgan. Surxon, Balxob, Kofimixon, Vaxsh, Panj, Ko‘kcha, Qunduz vohalari shular jumlasidandir. Surxon vohasining markazi Qiziltepa bo‘lgan. Shimoliy Afg‘onistonda yirik shaharlar qoldiqlari – Bolo Hisor va Oltindiyorlar topib tekshirilgan. Bolo Hisor o‘mida qadimgi Baqtra joylashgan. Bu shahar Gerodot va Ktesiylaming ta’kidlashicha, Baqtriyaning maikazi bo‘lgan u Baxdi, Bastra

³⁸Abdulahad Xo‘jayev. *O‘zME*. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

³⁹ . J., K. (1913). „*Bactria: the History of a Forgotten Empire*. By H. G. Rawlinson, M.A., I.E.S. *Probsthain's Oriental Series*“. *Journal of the Royal Asiatic Society*. 45 (3)-jild. 733–735-

daryosi (hozirgi Balxob) nomi bilan bog'liq bo'lgan tushunchadir. Rim tarixchisi Kursiy Ruf bunday xabar qiladi. „Baqtra daryosi nomidan shahar va viloyatning nomi kelib chiqqan“. Ktesiyning „Persika“ asarida Baqtriyaning juda ko'p istehkomlari va qal'alari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Hozirgi kunda Baqtriya tuprog'idan miloddan avvalgi I ming yillikning birinchi yarmiga oid 240 dan ortiq uv-qo'rgonlar, qal'alar va shaharlar qoldiqlari topib tekshirilgan.⁴⁰ Surxon vohasida joylashgan Ruchuktepa, Beshqoton, Talashqon, Jondavlat, Bandixon, Bo'vrachi, Qizilcha, Obishir va Sho'rtepa yodgorliklarini sanab o'tish lozim. Eramizdan avvalgi 7-6 asrlarda Qadimgi Baqtriya podsholgi hududiga Surxondaryo, Qashqadaryo va Zarafshon vohalari, Marg'iyona va Sug'd yerlari kirgan. Baqtriyalik ustalar tomonidan tilla, tosh va bronzadan yasalgan turli mahsulotlar Xitoy, Fors davlati va Yevropada juda mashhur bo'lgan. Baqtriyaning yirik shaharlari Qiziltepa, Yer-Qo'rg'on, Uzunqir va Afrosiyob hududlarida joylashgan. O'sha davrda Baqtriyaga tashrif buyurgan sayyoh e'tiborini uylar, hunarmandlarning ustaxonalari va xo'jalik binolari uzra bo'y cho'zib turgan salobatli minoralar tortishi tabiiy edi. Kvint Kursiy Rufning yozishicha, „Baqtriyaning tabiati boy va turli-tuman. Ayrim joylarda daraxtlar va toklar o'ta sermahsul hosil beradi, hosildor yerlar ko'plab buloqlardan suv ichadi. Yumshoq yerlarga bug'doy ekiladi, qolgani esa chorva uchun yaylovlardir“

So'g'd davlati. Sug'd, So'g'd, Sug'ud Markaziy Osiyodagi qadimiy tarixiy-madaniy viloyat. Ilk bor miloddan avval VII-VI asrlarda qadimiy „Avesto“ kitobida tilga olingan. Bu nom 20-asr boshlarigacha saqlangan. Turli manbalardagi So'g'da, So'g'uda, So'g'diyona nomlarining kelib chiqishi va ularning ma'nosi hozircha noma'lum Buyuk ipak yo'lining markaziy tarmoqlari Sug'd orqali o'tgan. Natijada So'g'd xalqaro savdo munosabatlarida muhim o'rin tuta boshlagan. Buyuk ipak yo'li bo'ylab So'g'd savdogarlarining qishloqlari, shaharlarida esa ularning mahallalari paydo bo'lgan. Sug'diy tili xalqaro til rolini o'ynagan. Bu hol Xitoy sayyohlari tomonidan So'g'd chegaralari haqida noto'g'ri tasavvurlar hosil qilgan (Syuan Szan) So'g'd miloddan avval VI-IV asrlarda avval ahamoniylarga, so'ngra miloddan avval 329-yilda Iskandar Makadoniy saltanatga, uning davomchisi Salavk davlatiga, Yunon-Baqt. riyaga tobe bo'lgan. IV-VIII asrlarda so'g'dlar Uzoq Sharq, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mintaqalari savdosida asosiy vositachi bo'lganlar va butun Buyuk ipak yo'li bo'ylab muntazam xalqaro karvon savdosini tashkil etganlar. So'g'd bu davrlarda bekliklar va erkin shaharlar hamdo'stligidan iborat bo'lgan va ular

⁴⁰ "Azamat Zie O'zbek davlatchiligi tarixi" 2000-yil

orasida Samarqand, Maymurg‘, Kesh, Naxshab, Ishtixon, Kushaniya, Buxoro, Amul va Andxoy ajralib turgan. Xitoygacha bo‘lgan butun yo‘l bo‘ylab, janubdagi Xotan va Sharqiy Turkiston orqali Lob Nor va Yettisuv shimoligacha so‘g‘d mulkiy hududlari tarkib topgan va ular XII asrgacha mavjud bo‘lgan. So‘g‘dlarning Turkiston va Xitoydagi eng yirik mulklari ularning alohida jamoalar bo‘lib yashagan Kucha, Chanan, Lanchjou, Dunxuan, Loyan kabi shaharlarda saqlangan.⁴¹ IV asrda Dunxuanning o‘zida so‘g‘d jamoasi taxminan 1000 kishidan tashkil etgan. Samarqandning sharqiy darvozalari "Xitoy" nomi bilan ataladi. Xalqaro savdo aloqalari Samarqand, Poykend va boshqa yirik shaharlardagi boy so‘g‘d uylari tomonidan nazorat qilinardi. Ular o‘z vositachilari orqali kreditlar berishgan, savdo kelishuvlarini boshqarishgan. Tan sulolasi tarixida qayd etilishicha, Kan hukmdorligida "yangi tug‘ilgan o‘g‘il chaqaloq shirinso‘z bo‘lishi hamda pulni mahkam ushlashi uchun uning tiliga tosh asal, kaftlariga esa yelim surtilgan...Yigirma yoshga to‘lgan erkak qo‘shni o‘lkalarga jo‘nab ketgan va qaysi joyda manfaat ko‘rsa, o‘sha yerga borgan". Olib safarlar, Xitoy, Hindiston, Eron, Turkiya xalq hunarmandchiligi va an‘analari bilan tanishuv orqali G‘arb va Sharq yutuqlarini o‘zida mujassam etgan noyob va ochiq so‘g‘d madaniyati shakllangan. So‘g‘d hunarmandchiligi markazi va savdo yo‘llari - Samarqand, Panjikent, Paykent, Buxoro va Varaxshi xavfsizligini ta‘minlash ehtiyoji kuchli davlatlar bilan ittifoq tuzishga qaratilgan siyosiy yo‘nalishni belgilab bergan. VI asrda So‘g‘d Eftaliylar davlati, keyinchalik Turk xoqonligi tarkibiga kirgan, 630-yildan buyon esa Chinning Tan sulolasi hukmdorligini tan olgan. Xoqonlik yuksalishi davrida so‘g‘dlar turkiylarning Xitoydan o‘lpon sifatida olgan shoyi bilan savdo qilish imkoniyatiga ega bo‘lishgan. VI asr 70-yillarida turkiy hukmdorlar farmoni bilan so‘g‘d savdogari Maniakh savdo kafolatlari yuzasidan muzokaralarni avvaliga Eron Shahanshoi, so‘ngra Vizantiya imperatori bilan olib borgan. O‘rta asrlarda so‘g‘d tili Buyuk ipak yo‘lidagi asosiy muloqot tiliga aylangan. Buddaviylar, nasroniylar, manixeylar o‘zlarining diniy matnlarini so‘g‘d tiliga tarjima qilishgan. Bunda ular o‘zlarining yozma an‘analaridan foydalanishgan: buddistlardan hind alifbosi, manixeylardan arameys bosmasi, nasroniy-suriyaliklardan dastlabki umumiy maktubot, nestoriyan va yakovitlardan diniy e‘tiqod alifbolarini o‘zlashtirishgan. Ammo ular aramey alifbosiga asoslangan va keyinchalik uyg‘urlar tomonidan foydalanilgan ilk so‘g‘d yozuvi o‘rnini egallay olmadi. Mazkur yozuv namunalari bilan Dunxuandagi mulkiy

⁴¹. Ishoqov M., Sug‘diyona tarix chorrahasida, T., 1990

hududlardan yo‘llangan „ko‘hna maktublar“ va Zarafshon vodiysidagi Mug tog‘ida topilgan hujjatlar yordamida tanishish mumkin. VIII asr boshida So‘g‘d Qutayba ibn Muslimning musulmon qo‘shinidan mag‘lubiyatga uchraydi va halifalikka itoat etgan holda islom dinining jug‘rofiy-siyosiy makonida qudratli savdo-hunarmandchilik markazi bo‘lib qoladi.

Qang' davlati. Qang' davlati va u haqidagi ma'lumotlarning faqat xitoychadagi manbalari bizgacha yetib kelgan xolos. Yunon, Eron va Hind manbalarida ham Qang' davlati haqida ma'lumotlar o'sha davrlarda yozilgan bo'lishi mumkin, lekin bu manbalar bizning davrgacha yetib kelmagan. Ba'zi xitoy adabiyotlarda Qang' aholisi qang'lar yoki qang'lilar deb nomlanadi. Kangju podsholikning xitoycha nomi. Kangju nomi hozirda So'g'diyona nomining o'zgarishi yoki mutatsiyaga uchragan shakli sifatida qabul qilinadi. O'sha zamondagi xitoy manbalariga ko'ra, Yuechjilardan keyin Sug'd hududidagi ikkinchi qudratli davlat Kangju bo'lgan. Uning xalqi, xitoy tilida Kāng (kāng) nomi bilan tanilgan, hind-yevropa xalqlariga oid bo'lib, sharqiy eroniy tilda gaplashgan va yarim ko'chmanchi turmush tarziga ega edi. Venger tarixchi olimi Denis Sinor va amerikalik tarixchi Peter Benjamin Golden tadqiqotlariga ko'ra Qang'lilar sug'diylar va Asi xalqlariga juda yaqin qardosh hisoblangan.

Xitoy tarixchisi Si Ma-syan o'z kundaliklarida "yuechjilarnikiga o'xshash an'ana va urf odatlarga" ega bo'lgan ko'chmanchi Kangyuy yoki Kandzyuy va Kangxa davlatlari haqida ma'lumot beradi. Antik davr tarixchilari asarlarida Kangxa davlati tilga olinmagan, ammo Avesto va Maxabxarata kitoblarida saklar va toxarlar bilan bir qatorda kankilar to'g'risida ham atroflicha ma'lumot berilgan. Ancha keyingi Xitoy xronikalarida Amudaryo shimolida joylashgan Buxoro, Shahrisabz, Kattaqo'rg'on atroflari, Toshkent vohasi hamda Xorazmning shimoliy qismidan iborat barcha davlatlar Kang'yuy davlatiga qaram bo'lganligi aytiladi. Xitoy manbaalarida keltirilishicha Kang'yuy davlati rahbarlari "Chao-vu" deb nomlanganlar. Umuman "djabgu" bo'lishi ham ehtimoldan holi emas, chunki xitoy transkriptlarida bu aynan ana shunday talaffuz qilinadi. Eramizdan avvalgi II asrning ikkinchi yarmi - eramizdagi I asrlarida Kang'yuy davlatining qudrati o'z cho'qqisiga chiqdi. Davlatning janubiy o'lkalarida yuechjeylar, shimolida esa xunlar ta'siri kuchli bo'lgan Kang'yuy davlatining qisqa muddatli tanglik davri Baqtriyada yuechjeylar qirolligining kuchsizlanishi bilan nihoyasiga yetdi. Eramizda avvalgi II-I asrlarda Kang'yuy davlatida o'z tangalarini zarb etish hamda pul almashinuvini yo'lga qo'yishga bo'lgan urinishlar kuzatildavval II asrda Xitoy elchisi Chjan Syan' farg'onaliklar yordamida Qang' davlati orqali Dayruziye (Dayuechji) davlatiga

borgan. Qang' davlatining qishki poytaxt shaharlari Bityan va Sushiyeye bo'lgan. Bityan Binkat shahri (boshqa manbalarga ko'ra, Qanqa) o'rnida, Sushiyeye esa hozirgi Parkent tumanidagi So'qoq (Sukeeke) nomli joyga to'g'ri keladi. Qang' davlatining yozgi qarorgohlari Issiqko'l bo'ylab, hozirgi Qoraqo'l (Prjevalsk) yonida bo'lgan. Qang' davlatining qo'shini 80—90 ming askarni tashkil etgan. Qang' davlati aholisining urf-odatlarini Ruziye (Yuechji) davlati aholisi urf-odatidan farq qilmagan. O'z navbatida, ruziyeliklar urf-odatlarini hunlarnikiga o'xshash bo'lgan. Qang' davlati hukmdori va Hun xoqonligi tangriquti o'rtasida qudachilik munosabatlari o'rnatilgan. Shu tufayli xitoylar hunlar ustidan g'olib chiqib, ularni o'z joylaridan siqib chiqarganida, hun xoqoni o'z avlodi bilan Qang' davlatiga ko'chib kelgan. Qang' davlatining ko'chmanchi aholisi chorvachilik, shaharlar va ularning atrofida yashagan o'troq aholi esa dehqonchilik, hunarmandchilik va tijorat bilan shug'ullangan. Ular Buyuk ipak yo'lida xalqaro siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarda muhim o'rin tutganlar. Qang' davlati hududida jiddiy migratsion jarayonlar sodir bo'lib turgan. Milodiy 5-asrning 2-yarmida Qang' davlati parchalanib, uning hududida Shosh (Shi), Samarqand (Kan), Maymurg' (Mi), Shahrisabz (Shi), Kattaqo'rg'on (Xe), Ustrushona (Sao) kabi kichik davlatlar tashkil topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishoqov M., Sug'diyona tarix chorrahasida, T., 1990
2. Ishoqov M., Unutilgan podsholikdan xatlar, T., 1992;
3. Eshov B., Sug'diyona tarixidan lavhalar, T., 2002.
4. Smirnova O. I., Ocherki iz istorii Sogda, M., 1971;
6. "Azamat Zie O'zbek davlatchiligi tarixi" 2000-yil
5. J., K. (1913). „Bactria: the History of a Forgotten Empire. By H. G. Rawlinson, M.A., I.E.S. Probsthain's Oriental Series“. Journal of the Royal Asiatic Society. 45 (3)-jild. 733–735-bet. doi:10.1017/s0035869x00045470. ISSN 1356-1863.
6. Sinor 1990, p. 174: "... the Sogdians, known as K'ang-chii to the Chinese..."
7. Abdulahad Xo'jayev. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. American journal of social and humanitarian research.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o'rni va xalqaro huquq normalari bilan uyg'unligi.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Zamonaviy axborot muhitida yoshlar ta'lim tarbiyasi va muammosi.

11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). Uchinchi renessansni barpo etishda jadid ma'rifatparvarlarining barkamol inson tarbiyasiga oid qarashlari. *tadqiqotlar*, 26(1), 101-106.
12. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
13. Атабаева, Н. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
14. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
15. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
16. Qodirova, N. (2024). Buxoro xonligining tashkil topishi va uning ravnaqi. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(1), 177-181.